

ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ

Давурбаева М.Ж.

Казоқов Р.Т.

Мадаминов М.П.

ЎзДЖТСУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7634150>

Таълим тизимида замонавий ахборот-коммуникация технологияларини жорий этишда мавжуд гиперматн, гипермедиа, видеотасвир, графика, анимация, овоз ва бошқа веб-дастурларидан фойдаланиш катта самара бермоқда. Тўплаган тажрибалар таҳлил қилинганда ахборот коммуникация-технологияларининг дастурий воситалари ўқитишда янги сифат кўрсаткичлари сифатида ўқув жараёнини жадаллаштириш учун кенг имкониятларга эга бўлиб, анъанавий ўқитишвоситаларидан тубдан фарқланиб қолмоқда.Таълим ресурслари асосида ўқитиш жараёнида аниқ фанларникомпьютер техникалар асосида тўлиқ ўқитиш, маъруза матнларини таҳрир қилиш, ўқувчиларнинг топширган назорат натижаларини таҳлил қилиш,ўқувчиларга таълим ресурслари орқали дарс ўтиш, эшитиш ва мулоҳазақилиш имкониятларига эга бўлади.Ахборот коммуникация-технологияларининг ривожини оддий алоқадантортиб, то ҳамкорликда иш олиб бориш қурилмаларигача сифат жиҳатданянги поғонага кўтарилди. Интернет, электрон почта, мобил телефонларкишиларнинг ўзаро мулоқотини анча тезлаштирди ва осонлаштирди. Бувоситаларнинг ҳаммаси кундалик ҳаётнинг ажралмас қисмига айланиб бормоқда.Бугунги кунда таълим-тарбия жараёнларида АКТдан самаралифойдаланиш ҳамда мазкур йўналишдаги фаолиятни янада ривожлантиришбўйича долзарб вазифалар мавжуд. Жумладан, ўқитувчи ва ўқувчиларгакомпьютер техникаси ва интернетдан фойдаланиш учун тегишли шартшароитларини янада яхшилаш, уларга АКТ воситалари ва интернетданунумли ҳамда мақсадли фойдаланиш йўллариини ўргатиш, АКТ воситаларива таълим ресурсларидан фойдаланиб дарс ўтилишини ва бундайдарсларнинг ҳисобини юритишни йўлга қўйиш, дарс жараёнида АКТ ватаълим ресурслардан самарали фойдаланаётган педагог ходимлар тажрибасини тизимли равишда ўрганиб бориш ва оммалаштириш, янги ишлаб чиқилган ва интернет тармоғига жойлаштирилган таълимресурсларини кузатиб бориш мақсадга мувофиқдир.Электрон таълим ресурсларининг қулайлиги

қуйидагилардан иборат:–Улардан чегараланмаган миқдорда фойдаланиш;–зарур нусхаларда электрон шаклда кўпайтириш;–таълим олишнинг масофавий шаклини амалга ошириш;–қўшимча тегишли илмий ва амалий, видео, аудио, анимация вабошқа маълумотларни киритиш;–Ўбир жойдан бошқа жойга кўчириш;–ҳамиша муқобил (захира) вариантлари билан бирга фойдаланиш;–олинган маълумотлар базаси ва зарур адабиётлар манбаига ҳавола(ссылка) орқали боғланиш;–келтирилган маълумотлар асосидаги тушунчаларни намоиш этишорқали тасаввур ҳосил қилиш;–маълумотлар базасидан фойдаланиш имкониятлари ҳар қандайёшдаги истемочи учун бир хиллиги;–онлайн тартибда мулоқот ўрнатишни самарали амалга ошириш вабошқалар.Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2012 йил 10 декабрдаги–Чет тилларни ўрганиш тизимини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида||ги Қарори қабул қилинди. Мазкур қарорга асосанХалқ таълими вазирлиги тизимида умумий ўрта таълим мактаблар учун ва 4-синфлари учун инглиз тилидан –Kid’s English||, француз тилидан–Hirondelle||, немис тилидан –Deutsch macht spab|| номли мультимедиа иловалари яратилган бўлса, 2017-2018 ўқув йилида 5-синфлар учун, 2018-2019 ўқув йилида эса 6-синфлар учун –Tense english||, –Deutsch||, –Je parlefrançais|| электрон ахборот таълим ресурслари Халқ таълими соҳасида АКТни ривожлантириш маркази томонидан Олий таълим муассасалари профессор ўқитувчилари, методистлар, илғор ва тажрибали педагог кадрлар билан ҳамкорликда яратилган. Ресурсларни кўчириб олиб ёқитўғридан-тўғри дарс жараёнида интернет тармоғи орқали Онлайн шаклида фойдаланиш имкониятлари мавжуд. Таълим ресурслар www.eduportal.uz ахборот-таълим порталига жойлаштирилган. Шу билан биргаликда, умумий ўрта таълим мактабларининг 5-,6-,8-,9-синф ўқитувчилари учун инглиз, немис, француз тили фанларидан электрон аудио дарсликлар яратилди ва диск шаклида тайёрланиб таълим муассасаларига етказилди. Таълимга замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг истиқболли йўналишларидан бири ҳодисалар ва жараёнларникомпьютерда моделлаштиришдир. Компьютер моделлари анъанавий дарснинг таркибига ҳамоҳанг бўлиши ва ўқитувчига компьютер экранида,кўпгина эффектларни намоиш этишга, ўқувчиларнинг янги, ноанъанавий ўқув фаолиятини ташкил этишга ёрдам беради. Айни вақтда 1000 дан ортиқ электрон дарсликлар, видео ва аудиодарслар, интерактив ва анимацияли виртуал лаборатория ишлари,

тестлар, таълимий ўйинлар бошқа қўшимча таълим ресурслари яратилган. Тизимдаги ташкилотларга қарашли таълим муассасаларида фаолият олиб бораётган илғор ўқитувчи ва методистлар томонидан тайёрланган 100 дан ортиқ ўқув-методик қўлланма ва дарс ишланмалари фойдаланиш учун вазирлик порталига жойлаштирилган. Вазирликнинг www.eduportal.uz ахборот-таълим порталида дарсликлар муҳокамаси ойнаси ташкил қилиниб, унга жорий йилда ва ўтган йилларда чоп этилган дарсликларнинг электрон шакллари жойлаштирилди. Муҳокамага қатнашиш учун рўйхатдан ўтган ҳолда амалга оширилади. Фойдаланувчи дарсликни танлаши, яъни юклаган ҳолда дарслик билан танишиб чиқиши ҳамда дарслик мазмуни, дизайни ва бошқа жиҳатлари бўйича ўз фикр ва мулоҳазаларини ёзма равишда порталнинг ўзида билдириши мумкин. Келгусида ушбу билдирилган фикрлар дарслик яратишда ҳисобга олинади. Шунингдек, порталга амалдаги 7 тилдаги ўқув дарслик ва методик қўлланмаларнинг электрон нусхалари фойдаланиш учун қулай форматга ўтказилиб жойлаштирилиб келинмоқда. Порталнинг —Дарсликларнинг электрон вариантлари|| бўлимига 2018-2019 ўқув йили учун янгидан чоп этилган дарслик ва методик қўлланмаларнинг электрон вариантларини нашриётлардан олиниб порталга жойлаштирилган. Мазкур имкониятлардан самарали фойдаланиб таълим олиш учун албатта интернет зарур бўлади. Интернет – бу жаҳон компьютер тармоқлари мажмуидир. Янада соддароқ қилиб айтадиган бўлсак, жаҳондаги компьютерлараро ўзаро алоқа ўрнатиб, турли хил маълумотлар алмашилишига имкон берувчи ягона тармоқдир. Оддий матн, видео, аудио ресурслар, турли дастурлар ва бошқа маълумотлар ниҳоятда катта ҳажмда шу тармоқ орқали алмашилилади, узатилади ва қабул қилинади. Ёшларга интернетдан фойдаланишни тақиқлаб бўлмайди. Энг тўғри йўл—Интернетдан фойдаланишнинг оилавий қоидалари||ни ўрнатиш катта аҳамиятга эгандир. Биринчи Президентимиз И.А.Каримов барча оммавий ахборот воситалари қатори интернет ҳам ёшларимиз учун кенг имкониятлар эшигини очишини таъкидлаб, —Интернет – бу катта бир дўкон. Дўконга борганда, одам хоҳлаган молини сотиб олади. Интернетни ҳам шундай бир бозор, яъни ахборот бозори, деб тушуниш керак||, деган эдилар. Буюк маърифатпарваримиз Абдулла Авлонийнинг —Тарбия биз учун ё ҳаёт ё мамот, ё нажот - ё ҳалокат, ё саодат - ё фалокат масаласидир||- деган сўзлари бир аср аввал миллатимиз учун қанчалик муҳим ва долзарблик касб этган бўлса, ҳозирги кунда ҳам ўз аҳамиятини йўқотгани

йўқ.Маълумот олиш ва уни тарқатишда ҳозирги кунда интернет тармоғи асосий восита сифатида хизмат қилмоқда. —Ахборот эркинлиги принциплари ва кафолатлари тўғрисида||ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 14-моддаси талабларига кўра, қонунга хилоф равишда ижтимоий онгга ахборот воситасида руҳий таъсир кўрсатишга, уни чалғитишга йўл қўйилмайди. —Ўзбекистон Республикасида ёшларга оид давлат сиёсатининг асослари тўғрисида||ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 6-моддасида ёшлар орасида одоб-ахлоқни бузишга, шу жумладан, ҳаёсизликни ва шафқатсизликни ташвиқот қилишга қаратилган ҳар қандай хатти-ҳаракат ман этилиши белгилаб қўйилган. —Бола ҳуқуқларининг кафолатлари тўғрисида||ги Ўзбекистон Республикаси Қонунининг 16-моддаси талабларига кўра, ҳар бир вояга етмаган муштарий оммавий ахборот воситаларида ахлоқий ва маънавий камол топишига зиён етказмайдиган ахборот олиш ҳуқуқига эга. Шу ўринда бир нечта вазифалар тўғрисида тўхталиб ўтиш жоиз. АКТ йўналишида ўтказиладиган ҳар бир тадбир, семинар, ўқув машғулотларида Ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш, Халқ таълими ҳамда Олий ва ўрта махсус таълим вазирликларининг 2016 йил 7 апрелдаги қўшма қарори билан тасдиқланган —Онлайн муҳитда ёшларни ҳимоя қилиш бўйича қўлланма||дан фойдаланишни кенг жорий этиш, таълим тизимида жорий этилган ахборот тизимлари фойдаланувчилари томонидан маълумотлар базалари билан ишлаш учун фойдаланиладиган паролларнинг мураккаблигини таъминлашлари, уларни янгилаб туриш мақсадга мувофиқ. Юқоридагилар билан бир қаторда, интернетдан фойдаланишни ва қайси сайтларга кираётганлигини назорат қиладиган махсус дастурлар ишлаб чиқилмоқда ва у дастурлардан фойдаланиш, компьютердан, интернетдан нима мақсадда фойдаланилаётганлигини назорат қилиб туриш, керак бўлса компьютерларни ичидаги маълумотларни вақти-вақти билан текшириб туришни канда қилмаслик лозим. Таълим муассасаларида ва интернет алоқасининг (Wi-Fi роутер) барқарор ишлашини таъминлаш, АКТ воситалари ва интернетдан унумли ҳамда мақсадли фойдаланиш йўлларини ўргатиш тарғибот ташвиқот ишларини кучайтириш. Ўқитувчи, ўқувчилар ва ота-оналарга компьютер техникаси ва интернетдан фойдаланиш учун тегишли шарт-шароитларни янада яхшилаш чораларини кўриш, дарс жараёнида АКТ ва таълим ресурслардан самарали фойдаланаётган педагог ходимлар тажрибасини тизимли

равишда ўрганиб бориш ва оммалаштириш. Янги ишлаб чиқилган ва интернет тармоғига жойлаштирилган электрон таълим ресурсларини кузатиб бориш, уларни юклаб олиш ҳамда самарали фойдаланиш бўйича семинар тренингларини ташкил этиб бориш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар:

1 Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.

2. Р.Т Казоқов,Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари,Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68

3. Казоқов Р.Т.,Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш,Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари:муаммо ва ечимлари 11 (1 ...

4. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.,Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш,SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR 1 ...

5. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.

6.Buriyev, B. U.,Muxiddinova, F. A. (2022). O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti talabalarining psixologik va jismoniy tayyorgarligini sport yakka o'yinlari orqali shakllantirish. ILMIIY TADQIQOTLAR SAMMITI, 1(1), 145-149.

7.Buriyev, B. U.,Djurabo'yev, A. M. (2022). Yosh voleybolchilar texnik va taktik mahoratlarini takomillashtirish va jismoniy tayyorgaliklarin amalga oshirish uslub va tamoyillari. Jismoniy tarbiya sport mashg'ulotlari nazariyasi, 1(1), 145-147.

8.Buriyev, B. U., Kadirov, R. R. (2021). Роль и место спортивных и подвижных игр в общей структуре учебно-производственной практики. 2021 yilda o'tkazilgan XXXII yozgi Olimpiya, 1(1), 100-103.

9. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги

корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш.,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.

10. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR, 1-237.

11. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.

12. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.

